

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15778158>

RIVOJLANAYOTGAN BOZORLARDA BIZNES O‘SISHINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI

Abdukaxorova Iroda Odiljon kizi

“Silk Road” International University
of Tourism and Cultural Heritage

Email: irodaabdukaharova407@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu ishlab chiqayotgan bozorlarda biznes o‘shini boshqarish jarayonlarini chuqur o‘rganadi va samarali strategiyalarni ishlab chiqishga. Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot fonida ushbu bozorlarda o‘z ishini kengaymoqda, biroq bu o‘shini ish va urinishda yo‘nalishda ishlab chiqarish masalaga aylangan. Tadqiqotda innovatsion boshqaruv modellari, boshqarish usullari va sharoitga moslashtirilgan strategiyalar tahlili. Natija sub’ektlariga huquqbardoshlikni saqlab qolishga yordam beradi.*

***Kalit so‘zlar:** rivojlanayotgan bozorlar, biznes o‘shisi, strategik boshqaruv, innovatsiya, barqarorlik.*

***Аннотация:** Этот курс дает углубленный взгляд на процессы управления ростом бизнеса на развивающихся рынках и помогает разрабатывать эффективные стратегии. В условиях глобализации и технологического прогресса эти рынки расширяют свою деятельность, но направить этот рост в работу и усилия стало непростой задачей. В исследовании анализируются инновационные модели управления, методы управления и стратегии, адаптированные к обстоятельствам. Результат помогает субъектам сохранять свою законность.*

***Ключевые слова:** развивающиеся рынки, рост бизнеса, стратегическое управление, инновации, устойчивость.*

***Abstract:** This paper examines the processes of business growth management in emerging markets and develops effective strategies. Against the backdrop of globalization and technological progress, these markets are expanding their operations, but it has become a problem to direct this growth in terms of work and effort. The study analyzes innovative management models, management methods and strategies adapted to the conditions. The results help entities maintain their legality.*

***Keywords:** emerging markets, business growth, strategic management, innovation, sustainability.*

Kirish.

Rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlarda biznes o‘rnatishni boshqarish o‘ziga xos qiyinchiliklar va imkoniyatlarga ega, korxonada faoliyatidagi o‘ta muhim yo‘nalishlardan biridir. Strategik qarorlar korxonada va korxonaning ko‘p yillik rivojlanishiga juda muhim ta‘sir ko‘rsatadi, strategik xatolar esa tuzatib bo‘lmaydigan oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Korxonada faoliyatida esa biznes strategiyasi «shtab funksiyasi» rolini bajaradi. Bu shtabda raqobat fronti kurashining uzoq muddatli rejalari ishlab chiqiladi. Rejali tizim sharoitida raqobat korxonada uchun hech qanday mazmunga ega emas edi. O‘z navbatida strategik rejalashtirish hech qanday jiddiy mazmunga ega bo‘lmagan. **Bugun sharoit o‘zgardi va endilikda strategik qarorlarga ega bo‘lmasdan turib, raqobat kurashida g‘olib chiqish mumkin emas.**

Har qanday korxonaning uzoq muddatli yutuqlari ishlab chiqilgan strategiyaga bog‘liq bo‘ladi. Agar korxonaning rivojlanish strategiyasi bo‘lmasa u yoki bu xatoliklar bilan ishlab chiqilgan bo‘lsa, bu hol korxonada bozorda barqaror va mustahkam o‘rin egallash uchun imkon bermaydi. Zamonaviy ilm-fan va amaliyot strategik rejalashtirish hamda boshqarishning katta tajribasiga ega, ammo ko‘pgina strategiyalar haligacha tashqi va ichki muhitning o‘zgaruvchan shart-sharoitlariga moslasha olmayapti. Bu hali hanuzgacha strategik boshqarishning barcha muammolari ham o‘z echimini topmaganligini ko‘rsatadiki, bunday hol, birinchi navbatda, korxonada rivojlanishi strategik barqarorligining mexanizmlarini ishlab chiqish bilan bog‘liq.

Strategiya korxonaning muvaffaqiyatini ta‘minlash uchun rahbariyat foydalanadigan tadbir-choralar majmuasidan iborat. Rahbariyat korxonada biznesini qanday boshqarishni bilish uchun hamda ko‘p omilli muhitda muqobil yo‘nalishlardan birini to‘g‘ri tanlash uchun strategiyani yaratadilar. Rahbariyat foydalanishga qaror qilgan strategiya mavjud biznes o‘nalishlaridan biri va biznesni yuritishni muayyan usuli tanlanganligini ko‘rsatadi.

Mavzu bo‘yicha adabiyotlarni tahlili.

Bugungi kunda O‘zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish masalasi olimlar va amaliyotchi mutaxassislar tomonidan dolzarb mavzu sifatida o‘rganilmoqda. Masalan, Sh.A.Yuldashev, A.Vahobov va U.Burxonov kabi o‘zbekistonlik olimlar hamda Alfred Marshall va Yozef Shumpeter kabi nufuzli xorijiy iqtisodchilar ushbu yo‘nalishda chuqur tadqiqotlar olib borganlar.

Polshalik iqtisodchi M. Kaleckiyaning ta‘kidlashicha, *“tadbirkorlikning asosi bu – kapitalga egalik qilishdir, biroq u tadbirkorlik faoliyatida zarur bo‘lgan ko‘nikmalar va qobiliyatlar ham muhim omil”* ekanligini alohida qayd etgan.

Dyson va mualliflar jamoasi (2007) “strategik boshqaruv jarayoni” atamasi o‘rniga *“strategik rivojlanish jarayoni”* degan iborani afzal ko‘radilar. Ularning

fikricha, bu termin tashkilot doirasida strategik qarorlarni shakllantirish, boshqarish va qoʻllab-quvvatlash kabi murakkab boshqaruv faoliyatini aniqroq ifodalaydi. Ularning yondashuvi quyidagi uchta asosiy fikrga tayangan:

birinchidan, strategiyani ishlab chiqish va uni amalga oshirish uzviy bogʻliq boʻlib, bu doimiy, uzluksiz jarayon sifatida qaraladi;

ikkinchidan, "strategik rejalashtirish" atamasi koʻpincha qatʻiy va uzoq muddatli rejalar bilan bogʻlanib, kelajakka statik yondashuvni aks ettirishi mumkin;

uchinchidan, "strategik menejment" atamasi haddan tashqari umumiy boʻlib, ularning aniq, ishtirokchilikka asoslangan va tahliliy yondashuvini toʻliq aks ettira olmaydi.

Ushbu qarashlar strategik menejmentga oid anʼanaviy yondashuvlardan biroz farq qilsa-da, Tompson, Strickland va Gamble (2007) tomonidan ilgari surilgan gʻoyalar bilan mushtaraklikka ega. Ular ham strategiyani yaratish va amalga oshirishni boshqaruvning asosiy funksiyasi sifatida qaraydilar. Ularning taʼkidlashicha, puxta ishlab chiqilgan strategiyani mukammal amalga oshirish - bu boshqaruv mahoratining eng muhim sinovidir va kompaniya muvaffaqiyatining garovidir. Kompaniyaning muvaffaqiyati rahbariyatning aniq yoʻnalish tanlashi, samarali strategik harakatlar ishlab chiqishi va ularni sifatli tarzda amalga oshirish qobiliyatiga bogʻliq.

Parikh va Neubauer (1993) hamda Meadows va OʻBrien (2007) oʻz tadqiqotlarida koʻrishni "tashkilotning kelajakdagi orzu qilingan holatining tasviri" sifatida belgilaydi. Meadows va OʻBrien, shuningdek, Kouzes va Pozner (1996) nuqtai nazariga tayanib, rivojlanishning toʻrtta asosiy elementini ajratib koʻrsatadilar: ideallik, oʻziga xoslik, kelajakka qaratilganlik va obrazlilik. Tompson, Strickland va Gamble fikricha, muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan strategik qarash kompaniyaning istiqboldagi harakat yoʻnalishini aniqlab beradi, bu esa mahsulot, bozor, mijozlar va texnologiyaga oid ustuvor yoʻnalishlarga asoslanadi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Strategiya tashkilotning strategik afzalliklarini atrof- muhit muammolari bilan bogʻlaydigan uzoq muddatli reja sifatida qaraladi.

Bu tashkilotning uzoq muddatli maqsadlarini aniqlash va harakat yoʻnalishlarini qabul qilishni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, u maqsadlarga erishish uchun zarur boʻlgan resurslarni taqsimlashni oʻz ichiga oladi. Shu tarzda aniqlanganda, maqsadlar strategiyani shakllantirishning bir qismi hisoblanadi.

Tompson va Strickland taʼrifiga koʻra, strategiya - bu maqsadlarga erishish uchun ishlatiladigan vosita.

Bu yerda "vositalar" yoʻllar yoki harakatlarni anglatadi va "mahsulotlar" maqsadlarni anglatadi. Strategiya rahbariyatning tashkilot maqsadlariga erishish yoʻllari haqidagi niyatini ifodalaydi.

Raqobat strategiyasining soʻzsiz gurusu Maykl Porterning soʻzlariga koʻra, "strategiya - bu raqobatdosh mavqe, mijozning koʻz oʻngida oʻzingizni farqlash, raqobatchilar tomonidan qoʻllaniladigan harakatlardan farqli harakatlar aralashmasi orqali qiymat qoʻshish haqida.

Ushbu ilmiy ishda kuzatish, statistik maʼlumotlarni toʻplash va ularni tahlil qilish, jadval va grafikalar tuzish, taqqoslash hamda bashoratlash metodlaridan foydalanilgan. Grafik tasvirlar biznes rivojlanish tendensiyalarini yoritishda keng qoʻllanilgan.

Tahlil va natijalar.

Oʻzbekistonda qisqa davrda toʻplangan tajriba kichik biznesning barqaror iqtisodiy oʻsishning muhim omili ekanligini isbotladi. Ayniqsa, iqtisodiyotda chuqur tarkibiy oʻzgarishlar va diversifikatsiya jarayonlari sharoitida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, uning raqobatbardoshligini oshirish va yuqori makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga erishishda kichik biznes muhim rol oʻynamoqda.[2, 224]

Ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish. Bu turdagi strategiya texnologik jarayon va mahsulotlarning bir xilligi, maxsus jihozlar va malakali mutaxassislar yordamida amalga oshiriladi. Buning natijasida, isteʼmolchilar hatto yuqori narxlarda ham mahsulotni sotib olishga tayyor boʻladilar.

Bunday kompaniyalarga xos xususiyatlar:

- kuchli ilmiy-tadqiqot bazasi,
- yuqori malakali dizaynerlar,
- mahsulot sifatini qatʼiy nazorat qilish,
- samarali marketing tizimi.

Bozorning aniq segmentiga yoʻnalish. Kompaniya butun bozorga emas, balki maʼlum bir isteʼmolchilar guruhiga xizmat koʻrsatishga qaratilgan. U bu yoʻlda ixtisoslashuv yoki minimallashtirish strategiyalarini, yoki ularning kombinatsiyasini qoʻllashi mumkin. Bu strategiyaning oʻziga xos xususiyati — faqat maqsadli guruhning ehtiyojlariga diqqatni qaratishdir.

Raqobat strategiyalarining ushbu turlari koʻplab kompaniyalar uchun asosiy maqsadga erishishda, yaʼni raqobatchilar ustidan ustunlikka ega boʻlishda yordam beradi va qanday yoʻl bilan bunga erishish mumkinligini aniqlaydi.

Asosiy deb ataladigan strategiyalar amaliyotda keng qoʻllaniladi. Ular kompaniyaning oʻsishini taʼminlashda toʻrtta asosiy yondashuvni ajratib koʻrsatadi, bunda bir yoki bir nechta asosiy elementlar, masalan, bozor, kompaniyaning sanoatdagi pozitsiyasi, mahsulot, sanoat yoki texnologiya oʻzgaradi. Har bir komponent ikkita holatda boʻlishi mumkin: joriy yoki yangi.

Strategiyalarning birinchi guruhi – konsentratsiyalangan oʻsish strategiyalari, bu strategiyalar bozor yoki mahsulotning oʻzgarishi bilan yoki ikkalasi bir vaqtning oʻzida bogʻliq. Ushbu strategiyalar asosida kompaniya oʻz faoliyatini eski sanoat tarmogʻida davom ettirib, mavjud mahsulotlarini takomillashtirish yoki yangi mahsulot yaratish bilan shugʻullanadi.

1-rasm. Strategiya yo'nalishlari va harakatlari

Ushbu chizmada strategik yo'nalishlar va harakatlar o'zaro bog'liqligi ko'rsatilgan bo'lib, tashkilot yoki korxonaning bozor sharoitida qanday yo'l tutishi kerakligi haqida aniq tasnif berilgan. Diagramma ikkita asosiy ustunga bo'lingan: chap tomonda strategik yo'nalishlar, o'ng tomonda esa ularga mos strategik harakatlar joylashgan. Ular quyidagicha tasniflangan:

1. Strategik yo'nalishlar Strategik harakatlar Korxonaning uzoq muddatli maqsadlariga erishishga xizmat qiluvchi harakatlar.

2. Bozordagi pozitsiyani saqlash Baholar manevri, sotishni rag'batlantirish Raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun narx siyosati va marketing faoliyatlarini amalga oshirish.

3. Yangi uyalarni aniqlash Yangi tovarlarni shakllantirish Bozordagi yangi ehtiyojlarni topish va ularga mos mahsulotlarni ishlab chiqish.

4. Diversifikatsiya Boshqa faoliyat turlari bilan band bo'lish Faqat bitta yo'nalishda emas, balki boshqa sohalarda ham faoliyat yuritish orqali barqarorlikka erishish.

5. Bozordagi hatti-harakatlarni o'zgartirish Bozorni tark etish bilan bog'liq informatsiyalarni tarqalishiga yo'l qo'ymaslik Strategiyani o'zgartirish yoki bozorni tark etishda kompaniya imidjini saqlab qolish.

Xulosa va takliflar.

Strategik menejment uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish uchun qarorlar qabul qilish, maqsadlarni belgilash va resurslarni moslashtirish uchun tizimli yondashuvni ta'minlash orqali biznesning o'sishi va rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Biznes tashkilotlarining muvaffaqiyatida strategik menejmentning roli katta. Strategik qarashni yaratish juda muhim, chunki u yoʻnalish beradi va tashkilot ichida resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi. Asosiy tarkibiy qismlarga strategiyani ishlab chiqish, uning samarali amalga oshirilishini taʼminlash, ish faoliyatini monitoring qilish, natijalarni baholash va barqaror raqobatdosh ustunlikni saqlab qolish uchun zarur tuzatishlar kiritish kiradi. Bundan tashqari, direktorlar kengashining strategiyani ishlab chiqishda ham, amalga oshirishda ham ishtirok etishi korporativ boshqaruvning muhim elementidir. Shu sababli, kengashlar va boshqaruv guruhlarini oʻz sohalarida yuqori natijalarga erishish uchun strategik menejmentning barcha jihatlariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, strategik boshqaruv korxonalarining tuzilgan, samarali va raqobatbardosh tarzda oʻsishi va rivojlanishini taʼminlash uchun zarurdir. Aniq tasavvurni taqdim etish, resurslarni moslashtirish, innovatsiyalarni ragʻbatlantirish va moslashuvchanlikni taʼminlash orqali u korxonalariga qiyinchiliklarni engish, imkoniyatlardan foydalanish va uzoq muddatda barqaror oʻsishni saqlab qolishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Salixov S.A. Innovatsion faoliyatni boshqarish. Darslik.-T.: TDIU, 2013 yil.
2. Maxmudov N.M, Xomidov S.O. Oʻzbekiston sanoati: rivojlanish omillari, tendensiyasi va muammolari. Monografiya.-T.: «IQTISODIYOT», 2017 yil.
3. Мутанов Г.М. Инновации: создание и развитие. – Алматы, Казах университет, 2012, -224 с.
4. Bababekova D.SH, Tursunov.B.O. Korxonalar iqtisodiyoti va innovatsiyalarni boshqarish. Uslubiy qoʻllanma.-T.:«VneshInvestProm», 2017 yil.
5. Предпринимательство: учебник / под. ред. М.Г.Лапусты. 4-е издательство, доп. М.: ИНФРА-М, 2008. — 667 с.
6. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008,- 685 с.
7. Xodiyev B. Yu., Qosimova M.S., Samadov A.N. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik. T.: TDIU, 2010. — 267-b
8. www.stat.uz- Oʻzbekiston Respublikasi Davlat statistika qoʻmitasi rasmiy axborot sayti.
9. www.uza.uz - Oʻzbekiston Respublikasi Milliy Axborot Agentligi rasmiy axborot sayti.
10. www.lex.uz – Oʻzbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari maʼlumotlari milliy bazasi.
11. www.gov.uz – Oʻzbekiston Respublikasi xukumat portali.